

HARBIY SOHADA PSIXODIAGNOSTIK METODLARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Xafizov X.U.

O'Z MV Sharqiy harbiy okrugi
Harbiy-kasbiy saralash bo'limi boshlig'i

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada harbiy psixologiyaning tarixiy shakllanishi hamda zamonaviy fan tarmog'i sifatida rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etuvchi psixodiagnostika fanining vazifalari va tuzilishi, shuningdek, ilmiy iste'molga kiritilmagan bir qancha psixologik manbalar asosida harbiy sohada psixodiagnostikaning mustaqil fan sifatidagi asosiy yo'nalishlari va istiqboldagi muammolari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: harbiy jamoa, psixika, axloqiy-psixologik tayyorgarlik, inson psixikasini kuchaytirish, ilmiy psixologik bilimlar, harbiy psixologiya, harbiy xizmatchi shaxsi psixologiyasi, armiyada guruh va shaxslararo munosabatlar psixologiyasi, tinchlik paytida harbiy faoliyat psixologiyasi, harbiy intizom psixologiyasi, jang va urush psixologiyasi.

Jahonda davlatlar tomonidan harbiy xizmatchilarning intellektual, axloqiy-ruhiy, kasbiy va jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish borasida muntazam islohatlar olib borilmoqda. Davlatlarning oliy maqsadi – xalqining tinch va farovon yashashini ta'minlashdan iboratdir. Har bir davlatning xalqaro maydonda kuchli armiyaga ega bo'lishi muhim hisoblanadi.

Psixodiagnostika psixologiya fani yo'nalishlaridan biri bo'lib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Retsipiyentning psixologga murojaatini o'rganish. Diagnostga murojaat oddiy, hayotiy so'zlashuv tilida bo'lganligi sababli, uni ilmiy psixologik ko'rinishga aylantirish, ya'ni qilingan amaliy talab asosida psixologik muammoni belgilab olish. Tashqaridan kuzatuvchi sifatida muammoni chuqur anglash.

2. Muammoni hal qilish uchun tushgan talab bo'yicha birlamchi axborotni to'plash: oila a'zolari, faoliyatni (o'quv yoki mehnat) muvaffaqiyatli bajarish haqida; yaqin atrofdagilar bilan munosabatlari haqida; tibbiy xulosa; anamnez yig'ish.

3. To'plangan ma'lumot asosida farazni ilgari surish va uni tekshirish uchun diagnostik metodlarni tanlash.

4. Diagnostik tekshiruv o'tkazish, natijalarini qayta ishlash va tahlil qilish.

5. Qo'lga kiritilgan diagnostik ma'lumotlardan kelib chiqib, asosiy xulosalar chiqarish.

6. Psixologik yordam, ta'sirot turlarini aniqlash, ya'ni amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, maslahat ishlari uchun asosiy yo'nalishlarni belgilash.

Test o'tkazish sharoitini tayyorlash

Tadqiqot o'tkazish joyi turli xil tashqi shovqinlardan holi bo'lishi, shu bilan birga sanitariya-gigiyena qoidalariga javob berishi lozim. Majbur qilmaydigan ish holati ta'minlanishi kerak.

Tadqiqotning texnik ta'minlanishi hal qilinishi lozim bo'lgan masalalarga mos tushishi lozim.

Tekshiriluvchilarni sifat jihatidan bir xil qilib tanlanishi zarur.

- tadqiqotchi tadqiqotning borishiga, uning barcha bosqichlarini o'tkazishga ta'sir etadi;

- yo'riqnoma yoki tadqiqot boshlanishidan oldin, tayyorgarlik bosqichi tuziladi. u aniq, qisqa va bir ma'noli bo'lishi lozim;

- tadqiqot natijalari bayonnomalarda qayd etilib, u bir vaqtning o'zida ham to'la, ham maqsadga qaratilgan bo'lishi kerak;

- tadqiqotdan olingan ma'lumotlar sifat va miqdor jihatidan analiz-sintez qilinishi, ya'ni qayta ishlanishi zarur.

Psixodiagnost uchun eng muhim vazifa - to'g'ri psixologik diagnoz qo'yish hamda psixokorreksiya ishlarini belgilash.

Psixologik yordam turlari juda xilma-xil: psixoterapiya (uning maqsadi - insonning psixologik salomatligi), individual maslahat hamda korrektsiya - turli xil psixologik qiyinchiliklarda individlarga yordam berish uchun qo'llaniladigan rivojlantirish bo'yicha guruh ishlar. L.S.Vigotskiy bo'yicha psixologik tadqiqotlar amaliyotida psixologik diagnoz qo'yishning 3 bosqichi farqlanadi:

Simptomatik diagnoz empirik diagnoz deb ham ataladi. Bunda tashxis qo'yish muayyan belgi yoki xususiyatlarni ta'kidlash bilan cheklanadi va uning asosida amaliy xulosalar chiqariladi. L.S.Vigotskiyning ta'kidlashicha, bunday tashxis ilmiy hisoblanmaydi, chunki belgilarni aniqlash avtomatik tarzda bevosita tashxis qo'yishga olib kelmaydi.

Psixologik tashxis rivojlanishining uchinchi bosqichi **etiologik tashxis** qo'yish bo'lib, bunda shaxsning muayyan xususiyatlari va belgilarning mavjudligi hisobga olinib qolmay, balki ularni keltirib chiqaruvchi sabablar ham inobatga olinadi.

Eng yuqori bosqich - **tipologik bosqich** hisoblanadi. Bunda qo'lga kiritilgan ma'lumotlarning shaxs tuzilishidagi o'zmi va ahaniyati belgilanadi.

Masalan,

1 .Simptomatik diagnoz: “Diqqat yetishmovchiligi sindromi va giperaktivlik”.

2. Etiologik diagnoz: “Genetik hamda ijtimoiy-psixologik omillar (prenatal, postnatal rivojlanishda - bolaning muddatdan oldin tug‘ilishi; toksikoz va infeksiyalar ta’siri; toksik, zaharli moddalar ta’siri; MNT ining buzilishi; gipoksiya va anoksiya, y’ani vaznning haddan ortiq yoki kam bo‘lishi; ota-onalar o‘rtasidagi emotsional murakkabliklar; moddiy sharoitlarning og‘irligi; psixik deprivatsiya; o‘zlashtirmaslik va hokazolar) ta’sirida kelib chiqqan diqqat yetishmovchiligi sindromi va giperaktivlik”.

Yuqorida bildirilgan mulohazalarga tayanib aytish mumkinki, psixodiagnostik ishlarni tashkil etishda psixolog bir qancha talablarga amal qilishi lozim:

Birinchidan, psixolog differentsial psixometriyaning asoslarini va psixologik adabiyotlarni tahlil etish metodlarini, umumiy nazariy- metodologik tamoyillarni amaliy qo‘llashni bilishi va uddalashi lozim.

Ikkinchidan, axborot ma’lumotlar bankini va test vositalari bankini yaratishi zarur.

Uchinchidan, psixodiagnostik tekshiruvlar o‘tkazuvchi psixolog test ma’lumotlari asosida qabul qiladigan qarori, qo‘llanilgan metodikaning validligini va tashxisning zaruriy ishonchlik darajasini ta’minlash uchun mas’ul.

To‘rtinchidan, psixolog psixodiagnostikaning kompleks metodikasini ishlab chiqishda diagnostikaning yuqori samaradorligiga asoslanishi, tegishli sohada qo‘llaniladigan usullarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borishi kerak.

Beshinchidan, diagnostik ish jarayonida psixodiagnostik metodikalarni standartlashtirish talablariga rioya etishi, olingan ma’lumotlarni qayta ishlashi va talqin qilishi kerak.

Shuni aytish mumkinki, harbiy hizmatchilar bilan olib boradigan psixodiagnostik jarayonlarda psixologdan metodik vositalardan to‘g‘ri foydalanish, psixologik axborotlarning konfidensialligini ta’minlash, shuningdek kasbiy yo‘nalishdagi fanlarni o‘rganish, ishlab chiqarish ta’limi bo‘yicha o‘tkazilgan amaliy ishlar harbiy psixologlarning psixodiagnostik fanlar bo‘yicha olgan bilimlarini mustahkamlaydi, ularni to‘ldiradi va chuqurlashtiradi. harbiy psixologlarga o‘rganilgan fanlarning amalda qanchalik foydali ekani, ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishiga va albatta, harbiy soha bo‘yicha kichik mutaxassislar faoliyati samaradorligiga ta’siri ishonchli va yorqin misollar asosida ko‘rsatib beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Rasulov A.I. Psixodiagnostika: shaxsning o‘rganish metodlari va metodikalari// Mas’ul muharrir: psixologiya fanlari doktori, professor E.G‘.G‘oziyev. Tashkent:”Info Capital Group”, 2019. -192 b.
2. Rasulov A.I. Psixologik-pedagogik tashxis – o‘qituvchi shaxsiy- kasbiy kamolotini baholash mezonini// Pedagogik mahorat. –Buxoro, 2018.№ 3. B.66-70. (19.00.00. № 11).
3. Анацази А. Психологическое тестирование Род. Ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского.-М, 1992. 1-2 тўм.